

ACTIVIDAD	PUNTOS
Mannequin Challenge: presentando el centro	
Video y entrevista: "Cocinando en casa"	
La historia del pan en comic	
La historia del pan en un rap	
La historia del pan en un cuento	
Presentación: la cultura del pan	
Panteatreado: Tik-Toks de Microteatro del Pan	
Reto matemático	
TOTAL	

BWH2H PASSPORT

NOMBRE: _____

GRUPO: 3ESO

**BREAD WAY FROM HANDS
TO HEARTS**

Actividad	Puntos pasaporte	Indicaciones
Mannequin Challenge: presentando el centro	20 puntos	<p>Formato presentación: Realizar un vídeo de 3-4 minutos presentando las diferentes instalaciones del centro.</p> <p>Tipo de trabajo: Trabajo en grupo de hasta 4 personas.</p> <p>Indicaciones: Presentar previamente plan de grabación (espacios, días y horas de grabación) para coordinarlo con los profesores con el reparto de tareas de los miembros del grupo. El plan de grabación se entregará a Socorro Natal y/o José Miguel Suárez 15 días antes de realizar las grabaciones</p> <p>Fecha de entrega del trabajo final: del 10 al 13 de mayo.</p> <p>Evaluación del producto final: equipo Erasmus BWH2H</p>
Video y entrevista: "Cocinando en casa"	15 puntos	<p>Formato presentación: Realizar un vídeo de 3-5 minutos donde se explica la elaboración de una receta de cocina que incluya la elaboración de alguna masa de pan junto con alguna otra persona como tíos, abuelos o padres.</p> <p>Tipo de trabajo: Trabajo individual o por parejas. Presentar breve memoria de desarrollo.</p> <p>Indicaciones: El trabajo deberá incluir una entrevista donde se traten temas relacionados con la importancia del pan en la familia.</p> <p>Fecha de entrega del trabajo final: del 10 al 13 de mayo.</p> <p>Evaluación del producto final: equipo Erasmus BWH2H</p>
La historia del pan en comic	10 puntos	<p>Formato presentación: Realizar un cómic de mínimo una cara y máximo dos caras tamaño A4 con unas 6-9 viñetas por cara que trate sobre la historia del pan.</p> <p>Tipo de trabajo: Trabajo individual o por parejas. Presentar breve memoria de desarrollo.</p> <p>Fecha de entrega del trabajo final: del 10 al 13 de mayo.</p> <p>Evaluación del producto final: equipo Erasmus BWH2H</p>
La historia del pan en un rap	10 puntos	<p>Formato de presentación: Realizar una grabación de entre 1 y 3 minutos en formato mp3 (audio) o en formato mp4 (vídeo) con un rap sobre el pan</p> <p>Tipo de trabajo: Trabajo individual o por parejas. Presentar breve memoria de desarrollo.</p> <p>Fecha de entrega del trabajo final: del 10 al 13 de mayo.</p> <p>Evaluación del producto final: equipo Erasmus BWH2H</p>
La historia del pan en un cuento	5 puntos	<p>Formato de presentación: Documento de unas 100 líneas en tamaño fuente 12. Formato PDF o similar.</p> <p>Tipo de trabajo: Trabajo individual.</p> <p>Fecha de entrega del trabajo final: del 10 al 13 de mayo.</p>

		Evaluación del producto final: equipo Erasmus BWH2H
Presentación: la cultura del pan	15 puntos.	<p>Task. Make a presentation .</p> <ul style="list-style-type: none"> • Study the holidays, rites, rituals, proverbs, legends, fairy tales, music, dances and songs related to bread in Spain. • Study the celebrations, rites, rituals, proverbs, legends, fairy tales, music, dances and songs related to bread making or bread in general (from sowing, harvesting, grinding to kneading, baking and finally eating). <p>Choose one of them</p> <p>Groups up to 4 students</p> <p>Digital Format: ppt, Genially, Prezi...</p> <p>Lenght: 3³/₄' (from 5 to 10 slides)</p> <p>Deadline: May, 1st week.</p> <p>Evaluación producto final: Departamento de Inglés. Candela.</p>
Panteatreando: Tik-Toks de Microteatro del Pan	10 puntos	<p>Formato presentación: Vídeo formato mp4 de entre 40 y 60 segundos. Temática relacionada con el proyecto.</p> <p>Tipo de trabajo: Trabajo individual o por parejas. Presentar breve memoria de desarrollo.</p> <p>Fecha de entrega del trabajo final: del 10 al 13 de mayo.</p> <p>Evaluación del producto final: equipo Erasmus BWH2H</p>
Reto matemático		Indicaciones: Departamento de matemáticas.